

wegingen, die gemeente en concessionaris er toe geleid hebben, den gemengden bedrijfsvorm te aanvaarden, en gaat dan over tot een bespreking van de statuten der N.V. en van de tusschen partijen gesloten overeenkomst.

B a VI 14 (A 3) *Gemeentebestuur van Oct. 1928.*

Le travail en commissions

Dennison, Henri S. — Het vormen van studiecommissies voor verschillende onderdeelen der onderneming is te verkiezen boven elken anderen vorm van samenwerking, hetgeen schr. afleidt uit zijn ervaring met deze commissies in Amerika.

B a VI 16 (A 6) *Mon Bureau van Oct. 1928.*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Het loonpeil in de groote steden

Bölger, Ir. B. — Het loonpeil in de groote steden is aanmerkelijk hooger dan op het platteland, in het bijzonder bij de beschutte bedrijven.

B a VII 2 (A 14) *De Nederl. Werkgever van 25 Oct. 1928.*

De welstand van de arbeidersklasse in Nederland

Bölger, Ir. B. — De huidige welstand is grooter dan die in vroeger jaren en grooter in Nederland dan in het buitenland. Verschillende groepen van arbeiders, met name het gemeentepersoneel, genieten een veel hooger welstand dan de arbeiders in de bedrijven die aan internationale concurrentie onderhevig zijn. De stelling, dat men eerst de loonen moet verhoogen en de verhooging der productie dan vanzelf zal volgen is funest.

B a VII 2 (A 1) *De Ingenieur pag. 13/30 (1928).*

Minimumloon in het landbouwbedrijf

Hiemstra, P. — Een groot deel der landarbeiders leeft op de grens van het pauperisme. Door vaksstrijd kan geen verbetering worden verkregen, omdat zij niet tot organisatie zijn te brengen. Schr. bepleit een minimumloon en bestrijdt uit dien hoofde het rapport der commissie-Bordewijk.

B a VII 2 (A 14) *De Socialistische Gids van Oct. 1928.*

Problems of profit-sharing

Garnett Harper, J. — De winstdeeling kent drie vraagstukken: A. vaststelling der winst. B. verdeling der winst. C. controle op A en B. Schr. meent dat meerdere toepassing der profit-sharing zal leiden tot vrede in industrie en verhooging der efficiëntie.

B a VII 3 (A 14) *The Accountants' Journal van Oct. 1928.*

Verhooging van de arbeidsprestatie bij de uitvoering van bouwwerken

Scharroo, P. W. — In aansluiting aan het artikel „arbeid en vermoeidheid besparende werkwijzen in het bouwbedrijf” (Bouwbedrijf van 9 Dec. 1927) wordt het resultaat der proefnemingen bij verschillende bouwwerken bekend gemaakt.

B a VII 5 (A 14) *Bouwbedrijf p. 124/125 (1928)*

Psychotechnisch onderzoek van kantoorbedienden

Weigl, Dr. E. — Aan de hand van in de praktijk samengestelde diagrammen worden de resultaten besproken van een 6-tal tests. Het is niet alleen voldoende te letten op den tijd, doch ook op de gemaakte fouten (fouten-analyse), de methode van werken, enz.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid van Oct. 1928.*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN.

De strijd om de Europeesche aluminiummarkt

Schürmann, A. — Schr. bespreekt de aspecten van den

strijd tusschen het Europeesch aluminiumkartel en de Aluminium Co. of America.

B b I 3 (B 3d) *De Ned. Mercur van 18 October 1928.*

V. INDUSTRIE.

Electricity accounts and costing

Andrews, H. — Korte beschrijving van de wettelijke regeling van de electriciteitsvoorziening in Engeland. Voorts wordt behandeld de inrichting van de administratie en het kostprijsschema van dit bedrijf.

B b V 19 (B 3r) *The Accountant van 6 Oct. 1928.*

Vaste kosten bij electriciteitsbedrijven I

Jansen, Ir. H. A. J. — Zie B a IV 2a.

B b V 19 (B 3r)

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde van Oct. 1928.

Gasvoorziening op verren afstand

Munnink, H. J. v. d. — De gasvoorziening op verren afstand, zooals voorgestaan wordt door het Staatsmijnbedrijf, is technisch te verwerkelijken, maar economisch een open vraag.

B b V 19 (B 3r) *De Nederl. Mercur van 25 Oct. 1928.*

VI. HANDEL

Winkelsluiting

Daelen-Meuter, J. van — Schr. becritiseert de Zondagssluiting voor de kleine winkeliers.

B b VI 4 (B 5) *De Nederl. Mercur van 4 Oct. 1928.*

IX. VERZEKERING

De belegging der arbeidsverzekeringsfondsen II

Lindner, K. — Schr. bespreekt de tegenstellingen tusschen de rapporten der commissies-Van Vuuren en van Gijn over de beperking van het beleggingsgebied en over taak en bevoegdheden van den Centralen Beleggingsraad.

B b IX 2 *De Socialistische Gids van Oct. 1928.*

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

De rijkspostspaarbank als deposito-bank

Groen, Mr. J. H. — Uit verschillende gegevens leidt Schr. af dat de rijkspostspaarbank als deposito-bank wordt gebezigd en bespreekt in dit verband verhooging van het rentegevend maximum en van rentevergoeding.

B b X 7 (B 6a)

Econ. Statistische Berichten van 24 Oct. 1928.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Amidon, L. E. C. and T. Lang. Essentials of cost accounting. New York, 1928.

Babenroth, A. C. and H. T. Viets. Readings in modern business literature. New York, 1928.

Badger, R. E. Investment principles and practices. New York, 1928.

Bartholomew, R. Short course on direct mail. New York, 1928.

Bartlett, John T. and Charles M. Reed. Retail credit practice. Foreword by David J. Woodlock. New York, 1928.

Busold, K. Berufsberatung und Berufsauslese. Eine kritische Untersuchung der Methoden der Auslese und der Bewährungs-kontrolle. München, 1928.

Craig, D. R. a.o. Series of nine radio talks on business. Pittsburgh, 1928.

Cross, M. C. Type of business enterprise, structure and control. New York, 1928.

Durstone, R. S. This advertising business. New York, 1928.

Fountain, H. A. Departmentalizing management organization structures. New York, 1928.

Franken, Richard B. and Carroll B. Larrabee. Packages that sell. New York, 1928.

Freeland, W. E. Objectives and essentials of costing marketing activities. New York, 1928.

Greeley, S. H. Agriculture hand-cuffed. Virginia, 1928.

Griffin, C. E. Sales quota systems. New York, 1928.

Hart, C. S. Foreign advertising methods. New York, 1928.

Heilmayer, Josef. Betriebsorganisation in Buchdruckereien. Wien, 1928.

Herzog, S. Kapitalbeschaffung. Winke und Wegleitungen für die Befriedigung des industriellen Geldbedarfs und für Kapitalbindungen auf industriellem Gebiet. Freiburg i. Br., 1928.

Holland, M. and Henry F. Pringle. Industrial explorers. New York, 1928.

Holzer, R. von. Systematische Fabriks-Rationalisierung. München, 1928.

Hough, C. A. Are you cashing in? Chicago, 1928.

James, G. and J. W. Millard. Analyzing the costs of the wholesale function. New York, 1928.

Kennedy, D. D. Overhead costs and the shift to machinery. New York, 1928.

Lohmann, M. Der Wirtschaftsplan des Betriebes und der Unternehmung. Die kaufmännische Budgetrechnung. Leipzig, 1928.

Matthysen, J. W. Een loon-enquête. Onderzoek naar den invloed van het loon op de werkgelegenheid in de industrie. Amsterdam, 1928.

Mayer, Fr. Planmäßige Hebelkräfte zur ertragreichen Wirtschaftsführung. Leipzig, 1928.

Mowry, D. E. Outdoor community advertising. New York, 1928.

Münzer, G. Der Flachglashandel. Koburg, 1928.

Papc, E. Grundsätzliches zur Frage der planmäßig periodischen Kostenzahlenabrechnung. Berlin, 1928.

Patton, H. S. Grain growers' coöperation in western Canada. New York, 1928.

Peavey, C. T. Grain. Chicago, 1928.

Prewett, F. J. A. Survey of milk marketing. London, 1928.

Riegel, E. C. Main street follies. New York, 1928.

Rossenbeck, H. Wie bleibe ich flüssig? Wege zur Liquidität — Rentabilität — Eigenkapital. Stuttgart, 1928.

Schäfer, D. Normung in der Büroindustrie. Berlin, 1928.

Schell, E. H. Trends in the functions and composition of boards of directors. New York, 1928.

Schneller, F. A. and R. V. Hamilton. Advertising for the high school journalist. Iowa City, 1928.

Shibley, Fred. W. The new way to net profits. With foreword by Donaldson Brown. New York, 1928.

Shively, H. H. Nature of unfair methods of competition in the retail field. Ohio, 1928.

Sprague, J. R. Making of a merchant. New York, 1928.

Szalai, T. Arbeitslohn, Arbeitszeit und Kosten. Leipzig, 1928.

Voordrachten, Bedrijfswetenschappelijke. 9 Voordrachten gehouden door *J. G. Ch. Volmer, J. Goudriaan Jr., N. J. Polak* e. a. voor leden van het personeel van de N.V. Philips' gloeilampenfabrieken. Eindhoven, 1928.

Weiszer, J. Die gangbarsten Schreibmaschinen und die Entwicklungsgeschichte der Schreibmaschine. Leipzig, 1928.

Zimmerman, C. Bankgeschäfte und Bankbuchungen. Eine Einführung in das laufende Geschäft der Kreditbanken. Berlin, 1928.

B. Accountancy en Boekhouden

Baum, R. Neuzeitliche Buchhaltungsmethoden unter Berücksichtigung der Maschinenbuchhaltung. Berlin, 1928.

Benninger, J. Vereinfachte systematische Buchhaltung mit diversen Instruktionen für Advokatur-, Inkasso- und Sachwalterbureaux usw. Zürich, 1928.

Gregory, H. E. Accounting reports in business management. New York, 1928.

Linder, C. Taylorisierte Bankbuchhaltung. Stuttgart, 1928.

Minialow, E. Bilanzgeheimnisse. Ein Buch für Jedermann. Leipzig, 1928.

Rorem, C. Rufus. Accounting method. An introduction to accounting theory and practice. Chicago, 1928.

Spiegel, L. Taylorisierte Hotel-Buchhaltung. Stuttgart, 1928.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Alderson, Wroe. Advertising for community promotion. Washington, 1928.

Amstutz, W. Die Schweizerische Zündholz-Fabrikation. Weinfelden, 1928.

AWF. (Aussschusz für Wirtschaftliche Fertigung). Erfahrungen mit Flieszarbeit. Auswertung der 1926/27 erschienenen Veröffentlichungen über Flieszarbeit. Hrsg. vom Ausschusz für Flieszarbeit beim AWF. Berlin, 1928.

Balderston, C. C. Managerial profit sharing. The technique of basing the extra compensation of executives and managers on profits. Foreword by M. E. Leeds. London, 1928.

Bennet, M. K. Farm cost studies in the U.S. California, 1928.

Bente, H. Organisierte Unwirtschaftlichkeit. Jena, 1929.

Bernet, F. Verkauf und Bedarfs-Analyse in Amerika und bei uns. Frankfurt, 1928.

Bishop, F. P. Advertising and the law. London, 1928.

Bittner, G. E. Analysing retail selling costs. Washington, '28.

Blackett, O. W. Measures of business conditions in Michigan. Michigan, 1928.

Blum, R. Die österreichische Goldbilanz. Frankfurt, 1928.

Blumenthal, H. Die Berliner Produktenbörse unter bes. Berücksichtigung des Getreidehandels. Leipzig, 1928.

Coop, F. Cotton spinning, machinery gearing and calculations. London, 1928.

Carver, A. H. Personal and labor problems in the packing industry. Chicago, 1928.

Digne, R. Le marché à terme des rentes françaises. Paris, '28.

Doese, K. Die organisatorische Grundlage der deutschen Industrie- und Handelskammern für den Interessenausgleich. Köslin, 1928.

Donarche, L. Le vin de France, son exportation sur les marchés étrangers et aux colonies. Paris, 1928.

Doogs, K. Die Berliner Maschinen-Industrie und ihre Produktionsbedingungen seit ihrer Entstehung. Berlin, 1928.

Feis, H. Labor relations. A study made in the Procter and Gamble Company. New-York, 1928.

Fläschel, C. Rationalisierungsmöglichkeiten in den Produktionsverfahren der deutschen Groszeisenindustrie. Eschweiler, 1928.

Goldstein, B. F. Marketing. A farmer's problem. New-York, 1928.

Gottl-Ottlilienfeld, Fr. von. Vom Sinn der Rationalisierung. Jena, 1929.

Greiffenhagen, E. Kunstseide. Vom Rohstoff bis zum Fertigfabrikat. Berlin, 1928.

Grunitz, H. Der Anteil der Arbeitskosten am Preise der Steinkohle im rhein.-westfäl. Bergbau in den letzten 15 Jahren. Duisburg, 1928.

Guggenbühl, A. Reklame in Amerika und bei uns. Frankfurt a. M., 1928.

Gunzert, Rud., Bernard Benning und Edm. Veessenmayer. Effektenbörse und Volkswirtschaft. Effektenmarkt und Kon-

junktur. Der „Schwarze Freitag“. Neugestaltung des Effekten-terminingsgeschäfts. Jena, 1929.

Harriman, N. F. Principles of scientific purchasing. London, 1928.

Imelman, N. A. Principes der calculatie en rentabiliteitsberekeningen in industriele bedrijven. Amsterdam, 1928.

Johnson, E. R., Huebner, G. G., and G. L. Wilson. Principles of transportation. London, 1928.

Kühn, W. Die photographische Industrie Deutschlands. Schweidnitz, 1928.

Landberg, P. Machines, loonen en menschen. Delft, 1929.

Lehmann, M. R. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Leipzig, 1928.

Lewis, N. Samples, demonstrations, and packaging. New-York, 1928.

Lomax, P. S. Commercial teaching problems. New-York, '28.

Marcus, A. Grundlagen der modernen Metallwirtschaft. Berlin, 1928.

Messel, R. This film business. London, 1928.

Müller, E. Wie beschafft sich der Kleinkaufman Betriebskapital. Frankfurt a. M., 1928.

Müller, F. Das kaufmännische Auskunftswesen. Köln, 1928.

Muller, Helen M. Installment buying. New-York, 1928.

Nütting, E., Esser, H., und R. Woldt. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Berlin, 1929.

Piltz, Th. Monatliche Erfolgsrechnung in einer Eisengroszhandlung, Frankfurt, 1928.

Pratt, Edw. E. International trade in staple commodities. London, 1928.

Ramin, J. Bénéfices et bilan au point de vue fiscal. Paris, 1928.

Rosewater, V. Economics of advertising. New-York, 1928.

Rucker, A. W. Wanted-yardstick for industrial advertising. Cambridge, Mass., 1928.

Schindler, Rud. Das Problem der Berufsauslese für die Industrie, Jena, 1928.

Schmaltz, Kurt. Betriebsanalyse. Stuttgart, 1929.

Shrubsall, F. W. Training for travelling salesmen. London, 1928.

Stahl, G. Die Wirkwarenindustrie in Zeulenroda (Thür.). Jena, 1929.

Thomas, D. S. Social aspects of the business cycle. New-York, 1928.

Watkins, G. S. Labor management. Chicago, 1928.

Watts, G. S. Roadside marketing. New-York, 1928.

Williams, D. R. H. Costing in the wool textile and other industries. London, 1928.

B. Accountancy en Boekhouden

Buchführung und Bilanz in den Entscheidungen des Reichsfinanzhofes. Hrsg. von Gerchel und Spannenkrebs. Stuttgart, 1929.

Groeneveld Jr., D. De administratie der rubber-en koffië-onderneming. Soerabaja, 1928.

Prochazka Jr., G. A. Accounting and cost finding for the chemical industries. London, 1928.

Warlomont et Wallemacq. La revalorisation des bilans des sociétés commerciales. Paris, 1928.

HET ACCOUNTANTSWEZEN IN NEDERLANDSCH-INDIË (Verslag eener lezing)

Voor de Nederlandsche Organisatie van Accountants en hare genoodigden hield de Heer *W. de Vries Gzn.*, Hoofd van den Gouvernements Accountantsdienst in Nederlandsch-Indië, onlangs eene lezing over bovengenoemd onderwerp.

De inleider begon met op te merken, dat er van de geschie-

denis van het Accountantswezen in Nederlandsch-Indië weinig te zeggen valt; hij herinnerde in dit verband aan een in 1642 door den Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië geconcepioneerde instructie voor de boekhouders der scheeps- en garnizionsboeken en noemde dit eene werkzaamheid, die in den tegenwoordigen tijd door accountants zou worden verricht. Voorts werd er de aandacht op gevestigd, dat het accountantsberoep in Indië meerdere bekendheid had gekregen vanaf den tijd, dat de Regeering in 1907 iemand uit Nederland had uitgezonden met den titel van Gouvernements-Accountant en dat de public-accountants met de vestiging der kantoren van de accountantsfirma's Prese & Hogeweg en H. J. Vooren in 1918 resp. 1921 daadwerkelijk aldaar hunne intrede hadden gedaan.

Gewezen werd op de veronachtzaming der administratie van verschillende zaken en op de z.i. onverantwoordelijke wijze, waarop de controle door verschillende Nederlandsche hoofdkantoren op de administratie hunner vestigingen in Nederlandsch-Indië wordt geoefend.

In Indië zijn momenteel ongeveer een 45 tal accountants gevestigd, waarvan de grootste helft in gouvernements- en gemeentediensten, een 10 tal op de kantoren der public-accountants werkzaam zijn, terwijl de resterende verbonden zijn aan particuliere instellingen en vennootschappen. Bovendien bevinden zich er een groot aantal personen, die zich met den titel van „accountant” sieren, maar van wien te betwijfelen valt, of zij de standing van het beroep hoog houden.

Door verschillende mededeelingen en het noemen van cijfers toont hij aan, dat in Indië nog een belangrijk arbeidsveld den accountants wacht en er nog op administratief gebied een groote achterstand bestaat. Het wordt hoe langer hoe meer eisch van den tijd, dat de administratiën in Indië door in Indië gevestigde accountants worden onderzocht. Hij wijst echter op de moeilijkheden, welke aan een vestiging van een kantoor in Indië zijn verbonden en dat men voor de verkrijging van een behoorlijke praktijk het van de Nederlandsche opdrachten zal moeten hebben, wijl de Engelsche firma's zich in den regel van Engelsche accountants bedienen en onder de jongelieden van Chineeschen land aard er meer en meer komen, die zich op het accountantsberoep toelagen en daarvoor in Nederland eene opleiding volgen.

Voorts wordt gewezen op den nadeeligen invloed van de onderlinge verdeeldheid der accountants, het belang der wettelijke regeling en de wenschelijkheid, dat de in Indië gevestigde accountants zich vereenigen, doch dit niet doen naast, doch in samenwerking met de Nederlandsche accountantsverenigingen.

Met voorbeelden wordt aangetoond, wat het publiek al niet van den titel „accountant” maakt en wie door de pers en het publiek al niet door dien titel worden aangeduid.

Het belang eener goede, doelmatige regeling van de opleiding in Nederlandsch-Indië wordt ten slotte bepleit, opdat voorkomen worde dat het getal der opleidingsgelegenheden noodeloos worde uitgebreid.

Na afloop van de lezing werd de gelegenheid opengesteld tot het stellen van vragen, waarvan een dankbaar gebruik gemaakt werd. Vervolgens zegde de voorzitter den Heer *de Vries* harte-lijk dank voor zijne belangrijke inleiding.

ONTVANGEN BOEKWERKEN

De veranderlijkheid van prijzen I door Dr. Ir. *C. Hamburger*. Uitgave van de N.V. „De Amstel”, Amsterdam. Prijs f 4.90 ingen.; f 5.90 geb.

Een samenvatting daarvan in de Engelsche taal; prijs f 0.80.

De Algemeene beginselen voor de heffing van Belastingen. Praeadvies van Prof. Dr. *Ant. van Gijn* en Prof. Dr. *N. J. Polak*; No. 8 der geschriften van de Vereeniging voor belastingwetenschap. Uitgave van *J. Muusses*, Purmerend 1929. Prijs f 2.25.